

A NEW APPROACH TO ARTHRODESIS OF THE SACROILIAC JOINT

Khabibyanov R.Y.*Doctor of Medical Sciences,
State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"***Maleev M.V.***Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*НОВЫЙ ПОДХОД К АРТРОДЕЗИРОВАНИЮ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНОГО
СОЧЛЕНЕНИЯ**Хабибьянов Р.Я.***Доктор медицинских наук,
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»***Малеев М.В.***Кандидат физико-математических наук,
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»***Abstract**

The paper presents an original technique for the treatment of post-traumatic deforming sacroiliac arthrosis, as well as fresh and chronic injuries of the sacroiliac joints using an external fixation device. The algorithm for applying the technique is described in detail. The technique is easy to implement. The external fixation device is assembled from the elements of a standard set of the Ilizarov apparatus. The elements of the device are attached to the pelvic bones, taking into account the biomechanics of the interaction of the components of the pelvic ring, which allows dynamic compensation of compression in the posterior pelvis to achieve arthrodesis in the sacroiliac joint.

Аннотация

В работе представлена оригинальная методика лечения посттравматического деформирующего артроза крестцово-подвздошных, а также свежих и застарелых повреждений крестцово-подвздошных сочленений с использованием аппарата внешней фиксации. Алгоритм применения методики подробно описан. Методика проста в реализации. Аппарат внешней фиксации собирается из элементов стандартного набора аппарата Илизарова. Элементы аппарата крепятся к тазовым костям с учетом биомеханики взаимодействия составляющих тазового кольца, что позволяет в динамике восполнять компрессию в задних отделах таза для достижения артродезирования в крестцово-подвздошном сочленении.

Keywords: sacroiliac joint, surgical treatment**Ключевые слова:** крестцово-подвздошное сочленение, хирургическое лечение

Переломы костей таза относятся к наиболее тяжелым повреждениям опорно-двигательной системы человека. Травмы, обычно, сопровождаются шоком, обширной кровопотерей. В последующем такие травмы приводят к стойкой инвалидности в 30-60% случаев [1].

Практика показала, что при ротационно-неустойчивых повреждениях таза (типа В) эффективным является применение внеочагового остеосинтеза. В некоторых случаях при вертикально-неустойчивых переломах таза (типа С) внеочаговый остеосинтез также является эффективным [2]. При лечении стойких приобретенных деформаций тазового кольца широкое применение находит чрескостный

osteosynthesis [3, 4]. Его применение позволяет в полном объеме реализовать «Эффект Илизарова» [5, 6].

Достаточно часто перелом костей таза с дезинтеграцией задних отделов приводит к посттравматическому деформирующему артрозу крестцово-подвздошного сочленения, который, в большинстве случаев, сопровождается болевым синдромом и статико-динамическими нарушениями в нижних конечностях.

Травматологами-ортопедами в клинической практике используется ряд хорошо известных способов артродезирования крестцово-подвздошных сочленений [7-10]. Они обладают рядом недостатков. Это, сравнительно, высокая травматичность,

необходимость в длительной иммобилизации пациента, невозможность регулировки компрессии в сочленении в процессе лечения, достаточно высокое количество неудовлетворительных исходов лечения.

С учетом вышесказанного назрела необходимость в разработке новых подходов к хирургическому восстановлению тазового кольца. На основе известных, хорошо зарекомендовавших себя, методов и схем остеосинтеза необходимо обеспечить устойчивую, локальную, регулируемую (в случае необходимости) компрессию в задних отделах таза. Это даст возможность обеспечить необходимую эффективность артродезирования крестцово-подвздошного сочленения, стабилизацию тазового кольца в целом.

В травмцентре ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» разработана оригинальная методика лечения посттравматического деформирующего артроза крестцово-подвздошных сочленений, основанная на применении элементов стандартного аппарата внешней фиксации. Показаниями к применению данной методики являются посттравматический деформирующий артроз крестцово-подвздошных сочленений со стойкими стато-динамическими нарушениями, а также свежие и застарелые повреждения крестцово-подвздошных сочленений.

За последние 7 лет эта методика применялась у 46 пациентов, поступивших в травмцентр на сроке от 1 суток до 3 недель после травмы. 8 пациентов были прооперированы по поводу застарелых повреждений со сроком 1 год и более. Во всех случаях получены хорошие результаты лечения.

На практике эта методика реализуется следующим образом.

Пациент располагается на операционном столе на животе. Производится разрез длиной около 2 см.

в проекции средней трети крестцово-подвздошного сочленения, вдоль этого сочленения. В задней части крестцово-подвздошной связки тупым инструментом формируется канал, направленный в полость сочленения. Производится тщательный кюретаж суставных поверхностей крестцово-подвздошного сочленения (например, распатором или ложкой Фолькмана). Образовавшаяся полость тщательно промывается. Устанавливают дренаж. Дренаж должен быть установлен таким образом, чтобы при создании компрессии в задних отделах таза в процессе послеоперационного ведения пациента, не произошло ущемление дренажа. После этого операционная рана ушивается.

Пациент укладывается на спину. Под поясницу подкладывается валик соответствующего размера. В этом положении производится второй этап оперативного вмешательства. Если оперируются повреждения крестцово-подвздошных сочленений (свежие и застарелые), этот этап является единственным.

В тело подвздошной кости, через гребни, вводят по три резьбовых стержня на глубину 5-7 см. При этом необходимо ориентироваться на позвонки S2, S3, потому что в этой области расположена ось низкоамплитудного движения в крестцово-подвздошных сочленениях (рис. 1, 2). С этой целью через разрез длиной 4-5 мм, который осуществляется по гребню подвздошной кости, шилом \varnothing 4-5 мм формируется костный канал между наружным и внутренним кортикальными слоями подвздошной кости (обычно его длина составляет 5-7 см).

Рис. 1. Компоновка аппарата внешней фиксации. Вид спереди. 3-Дреконструкция ПКТ.

Рис. 2. Компоновка аппарата внешней фиксации. Вид сзади. 3-Дреконструкция РКТ.

Проксимальнее этого канала аналогичным техническим приемом формируются два канала по ходу гребней подвздошных костей на 1 см и 2 см. В сформированные таким образом каналы устанавли-

ваются резьбовые стержни 2, на которых позже будет собираться аппарат внешней фиксации (рис. 3, 4). В процессе установки стержней производится контроль надежности установки.

Рис. 3. Схема аппарата внешней фиксации. Вид спереди.

Рис. 4. Схема аппарата внешней фиксации. Вид сзади.

Сначала устанавливается стержень в области передней верхней ости подвздошной кости, затем, проксимальнее – два других стержня. На этих стержнях размещаются полукольцевые сектора тазовых дуг длиной 10-15 см (1), входящие в стандартный комплект аппарата Илизарова. Установленные на стержнях 2 полукольцевые опоры 1 соединяют между собой резьбовыми штангами 3 и 4. Штанги располагаются перед тазом, в горизонтальной плоскости, параллельно друг другу, на расстоянии до 3 см. В процессе послеоперационного ведения пациента эти штанги позволяют реализовать восполняемую компрессию в задних отделах таза пациента.

Представленная компоновка аппарата внешней фиксации дает возможность оптимизировать его размеры и вес, и, в то же время, создать эффективную рычажную систему для стабилизации тазового кольца.

Регулировка установленной конструкции осуществляется следующим образом. Сначала задается компрессия в задних отделах таза во фронтальной плоскости. Для этого посредством вращения гаек, расположенных на штанге 3, сближают полукольцевые опоры в направлении 5. Затем компрессия усиливается, что достигается на счет напряжения штанги 4, которое реализуется разведением опор с помощью гаек в направлении 6 (рис. 3).

Таким образом, путем сближения полукольцевых опор 1 по штанге 3 в направлении 5 и за счет разведения опор штангой 4 в направлении 6, реализуется возможность регулирования компрессирующих усилий в задних отделах таза в направлении 7.

Выше было указано, что стержни 2 вводятся с ориентацией на позвонки S2, S3. Как известно, в этой зоне находится ось малоамплитудного движения крестцово-подвздошных сочленений [10, с. 62] и уравновешены моменты сил, действующих на тазовое кольцо в краниальном и каудальном

направлениях. Размещение стержней 2 с ориентацией на позвонки S2, S3 позволяет обеспечить минимальное механическое воздействие на подвздошную кость при репозиции гемипельвиса. Введение стержней 2 с использованием такой методики снижает вероятность дополнительных повреждений подвздошных костей. Появляется возможность с минимальными усилиями достичь репозиции костей таза, а также создать оптимальные условия для работы узлов аппарата внешней фиксации, а именно - минимизировать нагрузки на аппарат при уравновешенном, после репозиции, тазе [11].

Представленная схема аппарата с использованием полукольцевых опор с каждой стороны таза, с установкой стержней на подвздошные кости, позволяет реализовать требования общей концепции аппарата внешней фиксации для таза. При этом создается возможность получения устойчивой, локальной, а при необходимости, регулируемой в процессе лечения, компрессии в задних отделах таза. Все это, в конечном итоге, обеспечивает высокую эффективность артродезирования крестцово-подвздошного сочленения и стабилизацию тазового кольца в целом.

Таким образом, описанная методика позволяет производить артродезирование крестцово-подвздошного сочленения в режиме поддерживаемой (восполняемой) в динамике компрессии в задних отделах таза. Восполняемая компрессия в задних отделах таза, в свою очередь, позволяет достичь эффективного артродезирования в крестцово-подвздошном сочленении, которое, обычно, сопровождается купированием болевого синдрома.

Через сутки после операции начинается активизация пациента. Под контролем медицинского персонала пациент садится в постели, опускает ноги. При отсутствии ортостатических явлений, пациент встает, держась за раму Балканского (или

аналогичную конструкцию). Если пациент чувствует себя нормально, то он самостоятельно встает несколько раз в течение дня. Со 2 дня пациент перемещается с помощью костылей, контролируя нагрузку на конечность со стороны поврежденного заднего отдела таза.

На 5 день после операции осуществляется рентгенография таза в стандартных проекциях. В случае нормального состояния тазовых костей и отсутствия проблем с кожным покровом вокруг установленных стержней, больной выписывается на амбулаторное лечение.

Через 8-10 недель после операции производится рентгенография таза в стандартных проекциях. В случае нормального состояния в области крестцово-подвздошного сочленения проводится клиническая проба. Клиническая проба состоит в следующем. Производится демонтаж соединений между опорами. Затем пациент, примерно, 1 час ходит с опорой на костыли и без опоры. В случае отсутствия побочных ощущений производится демонтаж оставшихся частей стержневого аппарата. При возникновении неприятных ощущений (боль, субъективно – ограниченная опороспособность нижней конечности) производится монтаж соединений, пациент направляется на долечивание. Рентгенконтроль и демонтаж аппарата производятся на более поздних сроках.

На наш взгляд, предложенная методика лечения посттравматического деформирующего артроза крестцово-подвздошных сочленений, а также при лечении свежих и застарелых повреждений крестцово-подвздошных сочленений, обладает следующими преимуществами:

1. Оперативное вмешательство, в ходе которое осуществляется закрытый остеосинтез, не сопровождается серьезной кровопотерей.

2. Аппарат внешней фиксации, который может быть легко наложен для стабилизации отломков

даже в условиях шоковой операционной, позволяет производить окончательную репозицию вне операционной.

3. Методика позволяет в динамике восполнять компрессию в задних отделах таза для достижения артродезирования в крестцово-подвздошном сочленении.

4. Пациенты рано активизируются - со 2 дня после операции они встают и перемещаются с дополнительной опорой, например, костылями (при отсутствии сочетанных и сопутствующих патологий).

5. Методика основана на использовании стандартных конструктивных элементов из набора аппарата Илизарова, проста в выполнении, не требует дорогостоящих расходных материалов и специализированного инструментария.

Клинический пример

Больная Д., 53 года. После ДТП лечилась консервативно (скелетное вытяжение) в одной из больниц. Казани по поводу закрытого чрезвертлужного перелома справа со смещением. Через 9 месяцев после выписки обратилась травмцентр ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» с жалобами на боли в области правого тазобедренного сустава, неопорность правой нижней конечности.

Пациентке был произведен закрытый остеосинтез аппаратом внешней фиксации. Через 9 недель после операции произведен демонтаж аппарата (рис. 5). Окончательный диагноз - Сросшийся чрезвертлужный перелом справа со смещением. Посттравматический коксартроз справа III-IV ст. Укорочение правой нижней конечности до 2 см. Выраженный болевой синдром.

Через 6 месяцев демонтажа аппарата произведено эндопротезирование тазобедренного сустава с установкой на вертлужную впадину укрепляющего кольца Буршайдера.

Рис. 5. Больная Д., 53 года. После демонтажа аппарата внешней фиксации.

После операции эндопротезирования пациентку начали беспокоить боли в области правого тазобедренного сустава, а также - в области правого крестцово-подвздошного сочленения. Углубленное обследование выявило нестабильность тазового компонента эндопротеза, ложный сустав в зоне

бывшего перелома вертлужной впадины, застарелое повреждение правого крестцово-подвздошного сочленения. Через 9 месяцев после операции эндопротезирования по разработанному способу произведен артродез правого крестцово-подвздошного сочленения в аппарате внешней фиксации (рис. 6).

Рис. 6. Больная Д., 53 года. Состояние после артродеза.

Демонтаж аппарата по показаниям произведен через 8 недель после операции. Через 4 месяца после демонтажа аппарата рентгенологически определяется сросшийся чрезвертлужный перелом справа, состоявшийся артродез правого крестцово-подвздошного сочленения (рис. 7).

Рис. 7. Больная Д., 53 года. Состояние через 4 месяца после демонтажа аппарата. Сросшийся чрезвертлужный перелом справа, артродез правого крестцово-подвздошного сочленения.

Список источников

1. Ziran B.H., Chamberlin E., Shuler F.D. et. all. Delays and difficulties in the diagnosis of lower urologic injuries in the context of pelvic fractures // J. Trauma. – 2005. - №58. – С.533-541
2. Шлыков И.Л., Кузнецова Н.Л., Агалаков М.В. Оперативное лечение пациентов с повреждениями тазового кольца // Новые технологии в травматологии и ортопедии». – 2009. - №3. – С.64-66
3. Андреев П.С., Хабибьянов Р.Я. Способ лечения деформаций тазового кольца. Патент № 2370232. Оpubл. 20.10.2009. С. 58
4. Андреев П.С., Хабибьянов Р.Я. Оперативная коррекция фиксированной деформации таза у детей // Практическая медицина. – 2011. - №7(55). – С. 160-165
5. Дьячков А. Н. Экспериментальное обоснование применения чрескостного остеосинтеза в хирургии плоских костей свода черепа: дис... д-ра мед. наук. – Курган, 1997. - 316 с.
6. Илизаров Г.А. Общебиологическое свойство тканей отвечать на дозированное растяжение ростом и регенерацией (эффект Илизарова) // Травматология и ортопедия. – 1989. - № 4. – С.25-29
7. Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. – М.: Медицина, 1983. – 410 с.
8. Кавалерский Г.М., Донченко С.В., Слияков Л.Ю., Черняев А.В., Калинин Е.Б., Бобров Д.С. Способ артродеза крестцово-подвздошного сочленения. Патент РФ № 2428136. Оpubл. 10.09.2011. С.38
9. Шапот Ю.Б., Бесаев Г.М., Тания С.Ш., Хартун А.С., Багдасарянц В.Г., Дзодзуашвили К.К. Способ лечения повреждений крестцово-подвздошного сочленения. Патент РФ № 2381759. Оpubл. 20.02.2010. С.52
10. Хабибьянов Р.Я. Аппарат внешней фиксации для лечения повреждений тазового кольца. Общая концепция// Практическая медицина. – 2012. - №8 (64). – С.62-67
11. Лесгафт П.Ф. Избранные труды по анатомии. – М.: Медицина, 1968. – 386 с.

SURGICAL TREATMENT OF FRACTURES OF THE POSTERIOR EDGE OF THE ACETABULUM**Khabibyanov R.Y.**

*Doctor of Medical Sciences,
State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Maleev M.V.

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ЗАДНЕГО КРАЯ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ**Хабибьянов Р.Я.**

*Доктор медицинских наук,
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

Малеев М.В.

*Кандидат физико-математических наук,
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

Abstract

A low-traumatic approach to the posterior edge of the acetabulum for reposition and fixation of fragments of its upper and posterior parts is proposed. The peculiarity of the topographic anatomy of the gluteal region is taken into account. The technique of surgical intervention is described depending on the level of fracture of the posterior edge of the acetabulum.

Аннотация

Предложен малотравматичный доступ к заднему краю вертлужной впадины для репозиции и фиксации отломков ее верхнего и заднего отделов. Учтена особенность топографической анатомии ягодичной области. Описана техника оперативного вмешательства в зависимости от уровня перелома заднего края вертлужной впадины.

Keywords: fracture of the posterior edge of the acetabulum, surgical treatment**Ключевые слова:** перелом заднего края вертлужной впадины, хирургическое лечение